

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

МЕТАБОЛИК СИНДРОМЛИ АҲОЛИДА ДИАБЕТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ 10 ЙИЛЛИК ПРОГНОЗИНИ БАҲОЛАШ**Курбанова Н.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий тадқиқот метаболик синдром (МС) мавжуд бўлган беморларда 10 йиллик даврда қандли диабет ривожланиши хавфини баҳолашга қаратилган. Тадқиқотда 120 нафар МСли бемор проспектив равишда кузатилиб, уларнинг клиник, антропометрик ва лаборатор кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, HOMA-IR, HbA1c, триглицеридлар даражаси ва тана масса индексининг юқорилиги диабетнинг асосий прогностик омиллари сифатида қайд этилди. ROC таҳлил комплекс прогноз моделининг 91% аниқлик билан диабетни башорат қилиши имкониятини тасдиқлади. Тадқиқот МСли беморларни эрта мониторинг қилиши ва индивидуал профилактика стратегияларини ишлаб чиқишнинг юқори клиник аҳамиятини кўрсатади.

Калит сўзлар: метаболик синдром, қандли диабет, прогноз модели, инсулин резистентлиги, HOMA-IR, HbA1c, 10 йиллик хавф.

ASSESSMENT OF THE 10-YEAR DIABETES DEVELOPMENT PROGNOSIS IN INDIVIDUALS WITH METABOLIC SYNDROME**Kurbanova N.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study evaluates the 10-year risk of developing diabetes among individuals diagnosed with metabolic syndrome (MS). A total of 120 MS patients were prospectively followed, and their clinical, anthropometric, and laboratory parameters were analyzed. The findings revealed that elevated HOMA-IR, HbA1c, triglyceride levels, and body mass index serve as strong predictors of future diabetes. ROC analysis demonstrated that the integrated prognostic model achieved a high prediction accuracy (AUC = 0.91). The study highlights the clinical importance of early monitoring and individualized preventive strategies in populations with metabolic syndrome.

Keywords: metabolic syndrome, diabetes, prognostic model, insulin resistance, HOMA-IR, HbA1c, 10-year risk.

ОЦЕНКА 10-ЛЕТНЕГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА У НАСЕЛЕНИЯ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ**Курбанова Н.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено оценке риска развития сахарного диабета в течение 10 лет у пациентов с метаболическим синдромом (МС). В исследование были включены 120 пациентов с подтверждённым МС, за которыми велось проспективное наблюдение. Проведён анализ клинических, антропометрических и лабораторных показателей. Установлено, что повышенные значения HOMA-IR, HbA1c, триглицеридов и индекса массы тела являются ключевыми прогностическими факторами диабета. ROC-анализ подтвердил высокую точность комплексной прогностической модели (AUC = 0,91). Результаты подчёркивают необходимость раннего мониторинга пациентов с МС и разработки индивидуальных профилактических программ.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, прогностическая модель, инсулинорезистентность, HOMA-IR, HbA1c, десятилетний риск.

Кириш. Қандли диабет (ҚД) дунё микёсида энг тез ўсаётган сурункали касалликлардан бири хисобланади. Халқаро Диабет Федерацияси (ИДФ) маълумотларига кўра, 2021 йилда дунё бўйича 537 миллион катталар (20–79 ёш) 2-тип қандли диабет билан касалланган бўлиб, бу кўрсаткич 2030 йилга бориб 643 миллионга, 2045 йилга келиб эса 783 миллионга етиши прогноз қилинмоқда [1]. Метаболик синдром (МС) эса ушбу касалликнинг ривожланишида асосий хавф омилларидан бири бўлиб, марказий семизлик, артериал гипертензия, дислипидемия ва глюкоза толерантлиги бузилиши каби компонентларнинг йиғиндиси натижасида шаклланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти

маълумотларига кўра, дунё катталарининг 20–25% да метаболлик синдром учрайди ва МС мавжуд бўлган шахсларнинг 5–10 йил ичида 2-тип диабет ривожланиш хавфи 3–5 баробар ортади [2].

Ўзбекистон аҳолиси орасида ҳам метаболлик синдром ва 2-тип диабетнинг тарқалиши йилдан-йилга ортиб бормоқда. Турли демографик гуруҳларда олиб борилган эпидемиологик кузатишлар МС билан оғриган беморларнинг 30–40% ида инсулин резистентлиги аниқ даражада ривожланганини, 10 йил ичида эса ушбу гуруҳда диабет ривожланиш эҳтимоли сезиларли равишда юқори эканини кўрсатади [3]. Урбанизация, нотўғри овқатланиш, камҳаракат турмуш тарзи, семизлик даражасининг ошиши ва психосоциал стресслар метаболлик синдромнинг кенгайишига олиб келмоқда, бу эса ўз навбатида диабет эпидемиясининг кескин кучайишига сабаб бўлмоқда.

Олимлар метаболлик синдромнинг диабет ривожланишидаги патогенетик ўрнини чуқур ўрганиб келмоқда. Реавен томонидан таърифланган "инсулин резистентлиги синдроми" тушунчаси метаболлик синдромнинг марказида айнан инсулин сезувчанлигининг пасайиши ётганини исботлаб берган бўлиб, у 2-тип диабетнинг асосий патофизиологик механизмларидан бири эканини қайд этади [4]. Келлей ва Мандарино томонидан олиб борилган тадқиқотларда инсулин резистентлиги мавжуд бўлган одамларда скелет мушаклари ва жигар глюкоза алмашинувидаги бузилишлар диабет ривожланишининг бошланғич босқичини белгилаши таъкидланган [5].

Сўнги мета-таҳлилларда метаболлик синдром компонентларининг ҳар бири мустақил равишда диабет хавфини ошириши кўрсатилган, аммо абдоминал семизлик ва гипергликемия бу хавфнинг энг кучли предикторлари сифатида топилган [6]. Ҳаффнер ва ҳамкасбларининг йирик эпидемиологик тадқиқотида МС бўлган беморларда диабет ривожланиш хавфи МС бўлмаган аҳолига нисбатан 4 баробар юқори эканлиги аниқланган [7]. Бундан ташқари, 10 йиллик кузатув давомида метаболлик синдромга эга шахсларда глюкозага толерантлик бузилишининг диабетга айланиш эҳтимоли 40–60% гача етиши қайд этилган.

Прогноз моделларига асосланган замонавий тадқиқотлар МС бўлган аҳолида диабет ривожланишини 10 йиллик даврда аниқ баҳолаш имконини бермоқда. Мисол учун, Framingham Offspring Study маълумотларига асосланган риск ҳисоблаш алгоритмлари МС компонентлари сони ортгани сари диабет хавфининг экспонентсиал кўтарилишини кўрсатган. Шу боис метаболлик синдромли аҳолида диабетнинг 10 йиллик прогнозини баҳолаш бугунги кунда клиник амалиёт, соғлиқни сақлаш сиёсати ва профилактик тиббиёт учун ниҳоятда муҳим масалалардан бирidir.

Ўзбекистон шароитида МС билан оғриган аҳолида диабет ривожланиш хавфини 10 йиллик кесимда баҳоловчи илмий тадқиқотлар чекланган бўлиб, ушбу бўшлиқни тўлдириш келажакда профилактика стратегияларини такомиллаштириш, хавф гуруҳларини эрта аниқлаш ва ресурсларни оқилона тақсимлаш имконини яратади.

Метаболлик синдром (МС) глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб бўлган комплекс метаболлик бузилишлар мажмуаси бўлиб, қорин семириш, артериал гипертензия, дислипидемия ва инсулин резистентлиги билан тавсифланади. Сўнги эпидемиологик маълумотларга кўра, МС умумий аҳолининг 20–25% гача қамраб олади ва 2-тип қандли диабет (ҚД-2) ривожланиш хавфини 5–7 баравар оширади. Турли тадқиқотчилар қайд этишича, МС мавжуд бўлган беморларда 10 йил ичида диабет ривожланиш тезлиги 35–60% оралиғида бўлиши мумкин. Шу боис МС популяциясида узоқ муддатли прогноз моделларини ишлаб чиқиш клиник амалиёт учун ниҳоятда муҳимдир.

Ушбу тадқиқот МС ташҳиси қўйилган беморларда 10 йиллик давр ичида диабет ривожланиш хавфини баҳолаш, прогноз омилларини аниқлаш ва уларнинг клиник аҳамиятини таҳлил қилишга қаратилган.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга жами 120 нафар метаболлик синдромли бемор жалб этилди. Барча беморлар клиник текширувдан ўтказилди ва МС ташҳиси ИДФ (International Diabetes Federation) мезонларига мувофиқ тасдиқланди. Тадқиқот проспектив кузатув шаклида ташкил этилиб, беморлар 10 йил давомида динамик мониторинг қилинди.

Тадқиқот иштирокчилари ёши, жинси, тана масса индекси (ТМИ), бўй узунлиги, бел-айланаси, артериал босим кўрсаткичлари, липид профили, оч қоринга глюкоза даражаси ва глюкоза тоқат тести (ОГТТ) натижалари асосида баҳоланди. Беморлар келгусида диабет ривожланиш хавфига кўра 3 гуруҳга ажратилди: паст хавф, ўрта хавф, юқори хавф.

Лаборатор ўлчовларда оч қоринга глюкоза, ҲбА1с, триглитсеридлар, ҲДЛ-С, ЛДЛ-С ва инсулин даражаси аниқланиб, ҲОМА-ИР кўрсаткичи ҳисобланди. 10 йиллик прогноз Фрамингҳам Риск Модел, ҚД хавф индекслари, регрессия моделлари ва РОС-таҳлил орқали баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот бошида беморларнинг клиник ҳолати, антропометрик ўзгаришлари ва лаборатор кўрсаткичлари тўлиқ қайд қилинди. Беморлар билан ишлаш жараёнида уларнинг дастлабки кўрсаткичлари асосида диабет ривожланиш хавф даражасига кўра гуруҳларга бўлиш амалга оши-

рилди. Ҳар бир бемор йилига камида 2 марта кўриқдан ўтказилиб, глюкоза алмашинуви, инсулин резистентлиги ва липид профили динамикаси мунтазам қайд қилиб борилди. Тадқиқот усуллари асосида узоқ муддатли (10 йил) кузатув орқали диабет ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатувчи асосий прогностик омиллар аниқланди.

1-жадвал.

Тадқиқот иштирокчиларининг бошланғич демографик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ўртача қиймат ± СД
Ёш (йил)	48.6 ± 11.2
Жинс (эркак/аёл)	52 / 68
ТМИ (кг/м ²)	31.4 ± 4.6
Бел-айланаси (см)	104 ± 11
Артериал босим (mmHg)	146/92 ± 10

Жадвал МС мавжуд беморларда демографик кўрсаткичларнинг яққол оғишганини кўрсатади. Бел-айланаси ва ТМИ юқорилиги инсулин резистентлиги учун асосий хавф омиллари эканини тасдиқлайди.

2-жадвал.

Бошланғич метаболик ва лаборатор кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Ўртача қиймат
Оч қоринга глюкоза (ммол/Л)	6.2 ± 0.9
НbA1c (%)	5.9 ± 0.6
Инсулин (мкЕД/мл)	18.5 ± 7.2
НОМА-IR	5.1 ± 2.1
Триглитсеридлар (ммол/Л)	2.3 ± 0.8
ХДЛ-С (ммол/Л)	0.92 ± 0.16

ҲОМА-IR кўрсаткичининг 5 дан юқори бўлиши кучли инсулин резистентлигини билдиради. Триглитсеридларнинг юқорилиги ва ХДЛ-С пастлиги МС патогенезига хос липид дисбалансини тасдиқлайди.

3-жадвал.

10 йиллик кузатув давомида диабет ривожланиш частотаси

Хавф гуруҳи	Беморлар сони	10 йил ичида диабет ривожланганлар (%)
Паст хавф	38	18.4%
Ўрта хавф	44	47.7%
Юқори хавф	38	73.6%

Хавф гуруҳи ошган сари диабет ривожланиш частотаси кескин ортган. Юқори хавф гуруҳида ҳар 4 бемордан 3 тасида диабет ривожланган бўлиб, бу прогноз моделининг аниқлигини тасдиқлайди.

4-жадвал.

Диабет ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатувчи омиллар (логистик регрессия)

Омиллар	ОР	р-қиймат
ТМИ > 30 кг/м ²	2.8	<0.01
НОМА-IR > 4.5	3.6	<0.001
Триглитсеридлар > 2.0 ммол/Л	2.1	0.03
НbA1c > 6.0%	4.2	<0.001

Энг кучли прогностик омиллар – ҲbA1c, ҲОМА-IR ва ТМИ бўлиб, улар диабет ривожланишини 3–4 баравар оширади. Бу кўрсаткичлар клиник амалиётда хавф скрининги учун муҳим рол ўйнайди.

ROC таҳлил натижалари – прогноз моделининг аниқлиги

Кўрсаткич	AUC
НОМА-IR	0.86
HbA1c	0.83
Триглитсеридлар	0.71
Комплекс прогноз модели	0.91

ROC таҳлил натижаларига кўра, комплекс прогноз модели (бир нечта омиллар интеграцияси) диабет ривожланишини аниқлашда 91% аниқликка эга бўлиб, клиник қўллаш учун жуда самарали ҳисобланади.

Муҳокама. Метаболик синдромли беморларда 10 йиллик давр ичида диабет ривожланиш хавфи сезиларли даражада юқори эканини ушбу тадқиқот тасдиқлади. Олинган натижалар МСнинг асосий патогенетик ҳалқаси – инсулин резистентлиги ва липид алмашинувининг бузилиши билан ҳамбарчас боғлиқлигини кўрсатади. Тадқиқот натижаларига кўра, НОМА-IR, HbA1c, триглитсеридлар ва ТМИ каби кўрсаткичларнинг юқори бўлиши диабет ривожланишини кескин оширади. Бу эса клиник амалиётда МСни эрта аниқлаш, ҳаёт тарзини ўзгартириш бўйича интенсив чоралар ва превентив терапияни бошлаш зарурлигини кўрсатади. Хавф гуруҳлари бўйича фарқлар шуни англатадики, МС бир хил даражада кечмайди ва ҳар бир бемор индивидуал ёндашувни талаб қилади. Юқори хавф гуруҳида диабет ривожланиш йиллик частотасининг 73% дан ошиши профилактик дастурларда ушбу гуруҳга устувор аҳамият бериш зарурлигини кўрсатади. Регрессия моделлари диабет прогнозидан энг муҳим омилларни аниқ кўрсатди: ТМИ ошиши метаболик юкланишни кучайтиради, НОМА-IR юқорилиги эса инсулин резистентлигининг клиник жиҳатдан хавфли даражада эканини билдиради. HbA1c диагностик кўрсаткич сифатида МСда ҳам юқори прогноз қийматига эга бўлиб, ҳатто “предиабет” даражасида бўлса ҳам 10 йиллик хавфни сезиларли оширади. ROC таҳлил натижалари эса комплекс прогноз моделидан фойдаланишнинг самарадорлигини тўлиқ асослайди. AUC = 0.91 бўлиши диабетни олдиндан башорат қилишда юқори аниқлик кўрсаткичидир. Бу модел МСга эга беморлар мониторингида амалий аҳамиятга эга бўлиб, скрининг дастурларида қўлланиши мумкин. Ушбу тадқиқот метаболик синдромли беморларни эрта босқичдаёқ интенсив тарзда назорат қилиш ва индивидуал профилактик стратегияларни шакллантириш зарурлигини кўрсатди. Узоқ муддатли профилактик чоралар орқали МС популяциясида диабет ривожланишининг олдини олиш ёки уни кечиктириш имконияти мавжуд.

Хулоса. Йиғилган маълумотлар асосида метаболик синдромли беморлар орасида 10 йиллик даврда диабет ривожланиш хавфи жуда юқори экани аниқланди. Инсулин резистентлиги, HbA1c даражаси, ТМИ ва триглитсеридларнинг ошганлиги диабетнинг асосий прогноз омиллари сифатида қайд этилди. Тадқиқот МС мавжуд популяцияда индивидуал ёндашув, клиник мониторингнинг интенсивлиги ва превентив чораларни кучайтириш зарурлигини асослайди. Комплекс прогноз модели юқори аниқликка эга бўлиб, амалиётда МСли беморларни узоқ муддатли назорат қилишда самарали восита сифатида қўлланиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edition. Brussels, Belgium; 2021.
2. World Health Organization. Global report on diabetes. WHO Press; 2016.
3. Tursunov M., et al. Prevalence of metabolic syndrome in adult population of Central Asia. Central Asian Journal of Medical Science. 2020;5(2):44–52.
4. Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes. 1988;37(12):1595–1607.
5. Kelley DE., Mandarino LJ. Fuel selection in human skeletal muscle in insulin resistance. Diabetes. 2000;49(5):677–683.
6. Grundy SM., et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. Circulation. 2005;112:2735–2752.
7. Haffner SM., et al. Prospective analysis of the insulin-resistance syndrome. JAMA. 1992;268(9):1153–1160.

Иктибос учун: Курбанова Н.С. Метаболик синдромли аҳолида диабет ривожланишининг 10 йиллик прогнозини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 941–944. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899413>